

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

6^ο Πανελλήνιο Διαδικτυακό Συνέδριο

Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας

Συνεργατικά Σχολικά Προγράμματα | Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

03, 04 και 05 Ιουλίου - Online

6ο Πανελλήνιο Διαδικτυακό Συνέδριο eTwinning

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της
Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα στην
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»

3, 4, 5 Ιουλίου 2020 διαδικτυακά

Φεμινισμός και αντιφεμινισμός στην ελληνική και στην παγκόσμια
δραματουργία. Μια συνεργασία eTwinning των τμημάτων
“Υποκριτικής Τέχνη Θεάτρου - Κινηματογράφου”, των ΔΙΕΚ Πάτρας
και Θέρμης.

Γιωτόπουλος Γεώργιος - Φυτιάνου Σοφία

Φεμινισμός και αντιφεμινισμός στην ελληνική και στην παγκόσμια δραματουργία. Μια συνεργασία eTwinning των τμημάτων “Υποκριτικής Τέχνη Θεάτρου - Κινηματογράφου”, των ΔΙΕΚ Πάτρας και Θέρμης.

Γιωτόπουλος Γεώργιος¹ Φυτιάνου Σοφία²

¹ Υποδιευθυντής στο ΔΙΕΚ Πάτρας, Πρεσβευτής του eTwinning στο νομό Αιτ/νίας
ggiotop@sch.gr

² Ηθοποιός, Σκηνοθέτης, Καθηγήτρια Δραματικής Τέχνης στο Δ.Ι.Ε.Κ. Θέρμης
sofiafytiadou@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση του eTwinning έργου που υλοποιήθηκε μεταξύ των τμημάτων “Υποκριτικής Τέχνη Θεάτρου - Κινηματογράφου”, των ΔΙΕΚ (Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης) Πάτρας και Θέρμης. Αρχικά θα γίνει αναφορά στο θεσμό των ΔΙΕΚ καθώς και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του που αφορούν στο χώρο της μη τυπικής εκπαίδευσης καθώς τα Ινστιτούτα διέπονται από τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Κατόπιν, παρουσιάζεται η καινοτομία του eTwinning στη βαθμίδα της μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γνωστικού επιπέδου 5, μεταξύ των δύο ΔΙΕΚ και αναδεικνύεται η σημασία του eTwinning στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη στην Θεσσαλονίκη σχετικά με τον φεμινισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών.

Η έρευνα κατέδειξε ότι ενώ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που συμμετείχαν στη συμπλήρωση των εντύπων αντιλαμβάνεται την κοινωνική αδικία σε βάρος των γυναικών, εν τούτοις, υπάρχει ελλιπής ενημέρωση ως προς τις αρχές του φεμινισμού. Το φεμινιστικό κίνημα αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικότερα, θα έπρεπε να μην είναι ένα θέμα taboo, αλλά να υπάρχει ενημέρωση και διάλογος ήδη από τα σχολικά χρόνια της ζωής ενός ανθρώπου.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: eTwinning, ΔΙΕΚ, Φεμινισμός, ΤΠΕ, Επαγγελματική Κατάρτιση.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο νόμος 2009/1992 αποτέλεσε την αρχή ίδρυσης των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΙΕΚ, τα οποία εποπτεύονταν από τον τότε Ο.Ε.Ε.Κ. (Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης). Σύμφωνα με μεταγενέστερο νόμο (3879/10) και συγκεκριμένα στο άρθρο 12 ορίζεται ότι «τα Ι.Ε.Κ. είναι νομικά πρόσωπα ή λειτουργούν στο πλαίσιο νομικών προσώπων, τα οποία έχουν κάποια από τις μορφές που προβλέπονται από την εθνική ή την κοινοτική νομοθεσία και σκοπό την παροχή υπηρεσιών αρχικής ή συμπληρωματικής επαγγελματικής κατάρτισης». Φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης είναι μεταξύ άλλων τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) (Γιωτόπουλος, 2017b; 2017c: 1234).

Σύμφωνα με τον Βούτσινο (Βούτσινος και συν., 1994), στην Ελλάδα τα ΙΕΚ επιβεβαίωσαν τις προσδοκίες ύπαρξής τους καθώς: α) απορρόφησαν ήδη ένα σημαντικό μέρος των απόφοιτων των γενικών λυκείων που δεν μπορούσαν ή δεν επιθυμούσαν να συνεχίσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, β) πρόσφεραν στους νέους αυτούς επαγγελματική διέξοδο μέσω μιας τυπικής κατάρτισης, που για πρώτη φορά καθιερώθηκε στην Ελλάδα και η οποία φαίνεται ότι ανταποκρίθηκε θετικά στις σύγχρονες απαιτήσεις του κόσμου της εργασίας και γ) έδωσαν στους αποφοίτους ΤΕΣ, ΤΕΛ και ΕΠΛ, καθώς και σε ανέργους ή εργαζόμενους ενήλικες την ευκαιρία να συμπληρώσουν και να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους ή να αποκτήσουν νέες, ώστε να ανταποκριθούν καλύτερα στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας (Βούτσινος και συν., 1994). Συνεπακόλουθα, τα ΙΕΚ παρέχουν συγχρόνως στους καταρτιζόμενους μια επαγγελματική κατοχύρωση και αναγνώριση όχι μόνο στην ελληνική αλλά και στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας

(Κωτσίκης, 2000:275). Τα ΔΙΕΚ διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων, μέσω γρήγορης κατάρτισης διάρκειας 2,5 ετών, γεγονός που προσελκύει ακόμη και τελειόφοιτους ή απόφοιτους τριτοβάθμιων ιδρυμάτων εκπαίδευσης, προκειμένου να τύχουν γρήγορης απορρόφησης από την αγορά εργασίας (Γιωτόπουλος, 2017a: 1292).

Η άτυπη συνεργασία που υπήρχε μεταξύ των ΔΙΕΚ Πάτρας και Θέρμης, οδήγησε σε σύμφιξη των σχέσεων μεταξύ τους, με την από κοινού δημιουργία του eTwinning έργου με τίτλο: “Μονολογικά και διαλογικά μέρη με θέμα τον φεμινισμό και τον αντιφεμινισμό στην ελληνική και στην παγκόσμια δραματουργία”. Συμμετείχαν συνολικά 58 ενήλικες καταρτιζόμενοι και από τα δύο ΔΙΕΚ της ειδικότητας «Υποκριτική Θεάτρου – Κινηματογράφου» και 3 εκπαιδευτές ενηλίκων. Η συνεργασία των δύο τμημάτων επιτεύχθηκε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απ’ όπου υπήρξε καταρχήν η γνωριμία και κατόπιν ο σχεδιασμός για την υλοποίηση του πρότζεκτ. Το έργο διήρκεσε ένα ακαδημαϊκό έτος (2018 - 2019) με αποκορύφωμα την κοινή θεατρική και χορευτική παράσταση που δόθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών την Παρασκευή 5/4/2019. Το γεγονός αποτυπώθηκε και στον τοπικό ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο (Γιωτόπουλος, 2019). Η συνεργασία που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των δύο ΔΙΕΚ με συνδυασμό κρίκο το eTwinning, συνιστά καινοτομία στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα της μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς για πρώτη φορά στα ελληνικά εκπαιδευτικά δεδομένα λαμβάνει χώρα τέτοιου είδους σύμπραξη.

Εικόνα 1. Από την παρουσίαση του θεατρικού έργου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών.

Το eTwinning είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα συνεργασίας και ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών και έργων (projects), μεταξύ καθηγητών και μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πλήθος δυνατοτήτων και πολλαπλών οφελών από τους συμμετέχοντες (Γιωτόπουλος, 2017d: 355).

Το eTwinning προσφέρει πολλές ευκαιρίες για εφαρμογή καινοτομιών και δημιουργικής μάθησης στην διδακτική πράξη μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρει. Οι εκπαιδευτικοί αλλά κυρίως οι μαθητές που συμμετέχουν επωφελούνται από τη συνεργασία που έχουν με τα σχολεία των άλλων χωρών, βγαίνουν από τα στενά όρια της τάξης και το μάθημα αποκτά ευρωπαϊκή διάσταση (Γιωτόπουλος, 2017d: 80). Οι πέντε κύριες περιοχές προστιθέμενης αξίας στις πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης μέσα από τα έργα eTwinning είναι η αυθεντική μάθηση, η συνεργασία, η ευρωπαϊκή διάσταση, η χρήση νέων τεχνολογιών και η εκπαίδευση εκπαιδευτικών για την επίτευξη της επαγγελματικής τους ανάπτυξης (Hogenbirk et al., 2006).

Πολλές μελέτες έχουν υποστηρίξει την αποτελεσματικότητα του eTwinning στην παροχή ευκαιριών αυθεντικής μάθησης μέσω προγραμμάτων και ανάπτυξης των δεξιοτήτων του 21^{ου} αιώνα (European Commission, 2013; Crawley et. al., 2010a), ενώ οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές δεν

περιορίζονται στα εργαλεία που προσφέρει η πλατφόρμα αλλά επιδεικνύουν δεξιότητες στη χρήση άλλων εργαλείων που αναδεικνύουν το έργο τους όπως ψηφιακά βίντεο, χρήση LMS όπως το Moodle, ιστολογία, Web 2.0 εργαλεία και wikis (Bocconi et. al., 2012).

Σε πρόσφατη έρευνα που έγινε (Γιωτόπουλος, 2018: 355) επισημάνθηκε η ανάγκη διαρκούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, με συνεργασία μεταξύ των συναδέλφων, με μάθηση από το διαδίκτυο και με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης εργασίας, χρησιμοποιήθηκαν κείμενα από την ελληνική και την ξένη λογοτεχνία, με θέμα την πάλη των δύο φύλων. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια από αυτά:

- α) Θεατρικά αποσπάσματα: “Νόρα” ή “Το Κουκλόσπιτο” του Ίψεν, “Τραπεζαρία” του Γκέρνυ
- β) Ποιήματα: “Η Σονάτα του Σεληνόφωτος” του Ρίτσου, “Σημείο Αναγνώρισεως” της Δημουλά
- γ) Κείμενα σύγχρονων συγγραφέων: “Ισόβια κάθειρξη σε ροζ και σε γαλάζιο” της Παρασκευοπούλου, “Δεν είσαι γυναίκα, είσαι άνθρωπος” του Κορτώ.

Το φύλο ως κοινωνικό φαινόμενο, διαχωρίζει τους ανθρώπους με βάση τις οργανωμένες απόψεις και πεποιθήσεις τους, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (Ridgeway & Correll, 2004). Τα στερεότυπα φύλου διαμορφώνουν δύο ισχυρά διαφοροποιημένες κατηγορίες, τους άνδρες και τις γυναίκες όπου ενυπάρχουν υποκειμενικές αντιλήψεις (Beyer, 1999). Η διαφορά προβολής των δύο φύλων από τα ΜΜΕ και κυρίως μέσα από τις διαφημίσεις, έχει διερευνηθεί διεξοδικώς (Arima, 2003; Furnham & Mak, 1999; Neto & Pinto, 1998).

Σύμφωνα με την Jansen (2013) η οικειότητα και οι στενές σχέσεις μεταξύ των φύλων δεν είναι καθαρά προσωπικές, αλλά λαμβάνουν υπόψη συγκεκριμένους πολιτικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς παράγοντες οι οποίοι ενυπάρχουν σε κάθε κοινωνία. Πρόκειται για στερεότυπα και παραδοχές τα οποία καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι ενήλικες αντιλαμβάνονται τη δική τους θέση, καθώς και τη θέση των άλλων στην κοινωνία στην οποία διαβιούν (Mezirow, 2007). Οι μεθοδολογίες του φεμινισμού έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα ικανές στο να εκθέτουν τις οικουμενικές παραδοχές – κατά Mezirow – όσον αφορά στις διεθνείς σχέσεις, στις κοινωνικές θεωρίες και τους διαφορετικούς γεωγραφικούς χώρους (Pratt & Rosner, 2012).

Η Gill (2006), εξετάζει και συγκρίνει εννέα βιβλία σχετικά με το φεμινισμό ή τα ζητήματα των γυναικών και την παγκοσμιοποίηση, τα οποία εστιάζουν στην αξιολόγηση και τη βελτίωση της υλικής κατάστασης των γυναικών. Σύμφωνα με την ίδια, οι τάσεις που διαμορφώνονται ανάμεσα στον φεμινισμό και την παγκοσμιοποίηση είναι τρεις. Α) Προοπτικές για την παγκοσμιοποίηση. Η παγκοσμιοποίηση σχετικά με το φύλο είναι κυρίως επιζήμια για τις γυναίκες με λίγα μόνο οφέλη. Φαίνεται να διαωνίζεται η ανισότητα, με σχετική όμως ενδυνάμωση του ρόλου των γυναικών. Ενισχύεται η κινητικότητα η οποία αποτελεί ένα εργαλείο για την ενίσχυση του ακτιβισμού. Παρόλα αυτά χρειάζονται να γίνουν ακόμη αρκετές παρεμβάσεις. Β) Τακτικές για την προβολή των δικαιωμάτων και του ρόλου των γυναικών. Πρόκειται για θέματα που αφορούν ειδικά τη γυναίκα, όπως είναι τα εξής: η κοινωνική και οικονομική ανισότητα με βάση το φύλο, η προάσπιση και η ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών ως ανθρώπινα δικαιώματα, η ίση συμμετοχή και τα ίδια δικαιώματα στην εργασία και στο σπίτι, καθώς επίσης ιδιαίτερη μνεία γίνεται για τη φτώχεια, τη μετανάστευση και την εργασία που εστιάζονται στο γυναικείο φύλο. Γ) Οργάνωση σε πρακτικό επίπεδο. Δημιουργία και ενίσχυση συνασπισμού και αλληλεγγύης μεταξύ των διακρατικών φεμινιστικών δικτύων και των τοπικών φεμινιστικών κινημάτων. Η οργάνωση δικτύων και η διοργάνωση συνδικαλιστικών οργανώσεων για την επικοινωνία, τόσο δια ζώσης όσο και ψηφιακής.

Πριν από τον εικοστό αιώνα, αν μια γυναίκα δεν είχε φίλους ή οικογένεια στο θέατρο, ή συνδέσεις για να εξασφαλίσει οικονομική υποστήριξη, οι ελπίδες της για να παρουσιαστεί ένα δικό της έργο, ήταν ελάχιστες. Το θέατρο, εξάλλου, αποτελεί μέρος του δημόσιας σφαίρας, όπου η επιρροή του ανδρικού φύλου είναι καθοριστική. Μέχρι τον δέκατο έκτο και τον δέκατο έβδομο αιώνα οι γυναίκες είχαν ουσιαστικά αποκλειστεί. Πριν από τον δέκατο όγδοο αιώνα συγγραφείς γένους θηλυκού σπανίως καταγράφονταν. Το γεγονός αυτό έχει να κάνει με τη δημόσια παρουσίαση των έργων των γυναικών συγγραφέων, η οποία από μόνη της ήταν περιοριστική (Friedman, 1984). Επίσης, σύμφωνα με την Croft (2009), η φεμινιστική παρέμβαση στο χορό απαιτεί από τον δραματουργό να

προσέξει τις αναπαραστάσεις του φύλου, τις θεσμικές πρακτικές γύρω από το φύλο και τη σεξουαλικότητα.

Ο στόχος της εργασίας αυτής ήταν οι εκπαιδευόμενοι να εμπεδώσουν τις βασικές αρχές της Υποκριτικής Τέχνης, να εντρυφήσουν στις αρχές της ομαδικότητας και της συνεργασίας και μέσα από την εργασία αυτή να παραχθεί ένα άρτιο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα που θα καταδεικνύει τη διαχρονικότητα του ζητήματος της επιβολής ενός φύλου έναντι του άλλου (Harpois, 2012; Werth - Gelber & Templeton, 1989). Μέσα από μία σειρά αυτοσχεδιασμών και ασκήσεων υποκριτικής, οι εκπαιδευόμενοι είχαν μία όσο το δυνατόν περισσότερο ολοκληρωμένη καλλιτεχνική παιδεία, καθώς έλαβαν ενεργά μέρος στην τελική έκβαση του καλλιτεχνικού αποτελέσματος. Επιπρόσθετα, η ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά τις μεθόδους υποκριτικής που χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία αυτή, ήταν γόνιμη τόσο για τους συμμετέχοντες καταρτιζόμενους - ηθοποιούς, όσο και για τους θεατές που παραβρέθηκαν στην παράσταση που πραγματοποιήθηκε στο αρχαιολογικό μουσείο Πατρών.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Όπως φαίνεται από σχετικές έρευνες η τηλεόραση επιδρά στη διαμόρφωση στερεοτύπων φύλου στους νέους, ιδιαίτερα δε οι διαφημίσεις (Κουτσελίνη & Παπαϊωάννου, 2007). Οι ερευνητικές υποθέσεις έχουν να κάνουν σχετικά με το εάν υπάρχουν στερεότυπα βάσει του φύλου και εάν υπάρχουν μέχρι ποιο βαθμό. Επίσης ο φεμινισμός ως έννοια είναι γνωστός και εάν ναι, άτομα ποιού φύλου τον υποστηρίζουν. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη διανομή και συλλογή 100 ερωτηματολογίων σε πολίτες της πόλης της Θεσσαλονίκης. Οι περιορισμοί της έρευνας είχαν να κάνουν κυρίως με το χρονικό πλαίσιο το οποίο ήταν ιδιαίτερος ασφυκτικό αφενός και αφετέρου με το γεγονός ότι οι ενήλικοι καταρτιζόμενοι ήταν επιφορτισμένοι εκτός από τις σπουδές τους στα ΔΙΕΚ και τη συμμετοχή τους στις σχετικές απαιτητικές πρόβες, με πλήθος οικογενειακών, επαγγελματικών και κοινωνικών υποχρεώσεων. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 11 ερωτήσεις κλειστού τύπου, ενώ ο χρόνος συμπλήρωσης δεν ξεπέρασε τα 10 λεπτά. Από τους συμμετέχοντες 35% ήταν άνδρες και 65% ήταν γυναίκες. Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο, 8% έχουν τελειώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 39% τη δευτεροβάθμια και 53% την τριτοβάθμια. Όπως φαίνεται από το φύλο των συμμετεχόντων, η συμμετοχή τους δεν είναι ισότιμη. Μέσα από τη συνεργασία των ΔΙΕΚ μέσω του eTwinning και των ΤΠΕ, οι καταρτιζόμενοι από κοινού βελτίωσαν τη στάση τους απέναντι στις νέες τεχνολογίες και κατανόησαν τη λειτουργικότητα του eTwinning, αφού από απόσταση μπόρεσαν να συντονίσουν τις ενέργειές τους και να δράσουν ανατροφοδοτικά για την τελική επίτευξη των κοινών στόχων.

Ηλικία	Ποσοστό συμμετοχής (%)
18-24 ΕΤΩΝ	24
25-45 ΕΤΩΝ	35
45-65 ΕΤΩΝ	37
65+ ΕΤΩΝ	4

Πίνακας 1. Ηλικίες Συμμετεχόντων

Οι απαντήσεις στο κύριο μέρος της έρευνας χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες. Σε αυτές όπου η απάντηση ήταν Ναι ή Όχι (7 ερωτήσεις), σε αυτές που η απάντηση ήταν Ναι ή Όχι ή Δεν γνωρίζω / Δεν απαντώ (3 ερωτήσεις), και μία ερώτηση με πιθανές απαντήσεις Πατριαρχική οικογένεια ή Μητριαρχική οικογένεια ή Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Σημειώνεται ότι η αρίθμηση στις ερωτήσεις καταδεικνύει τη σειρά με την οποία απαντήθηκαν στο ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε.

Ερωτήσεις	Ναι	Όχι
1. Θεωρείτε ότι υπάρχει ανάγκη για την ύπαρξη φεμινιστικού κινήματος	62	38

στην εποχή μας;		
2. Θεωρείτε ότι γνωρίζετε τις αρχές του φεμινισμού;	65	35
5. Αναγνωρίζετε τον όρο έμφυλη βία;	72	28
6. Έχετε υπάρξει μάρτυρας περιστατικού έμφυλης βίας;	50	50
7. Θα καταγγέλλατε ένα περιστατικό έμφυλης βίας στην αστυνομία;	77	23
8. Θεωρείτε ότι καταπατούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών στο χώρο εργασίας;	65	35
11. Θα ψηφίζατε ένα πολιτικό κόμμα με αντι-φεμινιστικές θέσεις, αν κατά τα άλλα συμφωνούσατε με τις υπόλοιπες θέσεις του;	14	86

Πίνακας 2. Απαντήσεις Ναι / Όχι

Στην ερώτηση “Θεωρείτε ότι υπάρχει ανάγκη για την ύπαρξη φεμινιστικού κινήματος στην εποχή μας;” το 62% απάντησε καταφατικά, ενώ σε ποσοστό 65% γνωρίζουν τις αρχές του φεμινισμού. Ο όρος της έμφυλης βίας τους είναι γνωστός σε ποσοστό 72%, ενώ το 77% των συμμετεχόντων δήλωσε πως θα κατάγγελλε ένα περιστατικό έμφυλης βίας στην αστυνομία. Οι μισοί εξ’ αυτών έχουν υπάρξει μάρτυρες σε περιστατικό έμφυλης βίας. Θεωρούν ότι καταπατούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών στο χώρο εργασίας (65%), ενώ σε ποσοστό 86% δεν θα ψηφίζαν ένα πολιτικό κόμμα με αντι-φεμινιστικές θέσεις, αν κατά τα άλλα συμφωνούσαν με τις υπόλοιπες θέσεις του.

Ερωτήσεις	Ναι	Όχι	Δεν γνωρίζω / Δεν απαντώ
3. Συμφωνείτε με τις αρχές του φεμινισμού;	57	17	26
9. Πιστεύετε ότι οι εργασιακές αμοιβές των γυναικών είναι ισότιμες με αυτές των αντρών ως προς την παροχή της ίδιας εργασίας;	35	40	25
10. Θεωρείτε ότι η κοινωνία προασπίζεται το δικαίωμα των γυναικών στην αυτοδιάθεση;	23	58	19

Πίνακας 3. Απαντήσεις Ναι / Όχι / Δεν γνωρίζω - Δεν απαντώ

Στις ερωτήσεις με πιθανές απαντήσεις Ναι, Όχι και Δεν γνωρίζω / Δεν απαντώ, οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις αρχές του φεμινισμού σε ποσοστό 57%, δεν γνωρίζουν ή δεν απαντούν σε ποσοστό 26%, ενώ υπάρχει ένα ποσοστό 17% που διαφωνεί με αυτές τις αρχές. Το 40% θεωρεί ότι οι εργασιακές αμοιβές των γυναικών δεν είναι ισότιμες με αυτές των αντρών ως προς την παροχή της ίδιας εργασίας, ενώ 35% θεωρεί ότι είναι ισότιμες. Το 25% δήλωσε ότι δεν γνωρίζει / δεν απαντά. Στην 3η ερώτηση αυτής της κατηγορίας το 58% δηλώνει ότι η κοινωνία δεν προασπίζεται το δικαίωμα των γυναικών στην αυτοδιάθεση, ενώ αντίθετα το 23% θεωρεί ότι η κοινωνία το προασπίζεται. Το 19% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει / δεν απαντά.

Ερωτήσεις	Πατριαρχική οικογένεια	Μητριαρχική οικογένεια	Ούτε το ένα, ούτε το άλλο
4. Θεωρείτε ότι μεγαλώσατε σε:	31	19	50

Πίνακας 4. Απαντήσεις Πατριαρχική οικογένεια ή Μητριαρχική οικογένεια ή Ούτε το ένα, ούτε το άλλο

Στην τελευταία κατηγορία με την ερώτηση σε ποιο τύπο οικογένειας θεωρούν ότι έχουν μεγαλώσει, το 31% απαντά σε πατριαρχική οικογένεια, το 19% σε μητριαρχική, ενώ το 50% θεωρεί ότι δεν ανήκει σε καμία από τις προηγούμενες κατηγορίες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2018 - 2019 στην πόλη της Θεσσαλονίκης και σε αυτήν συμμετείχαν συνολικά 100 άτομα. Οι γυναίκες αποτελούσαν το 65% του δείγματος, ενώ οι άνδρες το 35%. Τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει ολοκληρώσει το 53%, δευτεροβάθμια το 39%, ενώ το 8% έχει τελειώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Φαίνεται ότι επαληθεύονται τα ευρήματα σχετικών ερευνών σχετικά με το φεμινισμό και τον τρόπο που κάθε φύλο τον αντιμετωπίζει (Beyer, 1999).

Οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι υπάρχει ανάγκη για την ύπαρξη φεμινιστικού κινήματος στην εποχή μας (62%), ενώ σε ποσοστό 65% γνωρίζουν τις αρχές του φεμινισμού. Το 72% εξ' αυτών γνωρίζει τον όρο της έμφυλης βίας και επίσης θα κατήγγελε ένα περιστατικό έμφυλης βίας στην αστυνομία (77%). Το 50% έχει υπάρξει μάρτυρας σε τουλάχιστον ένα περιστατικό έμφυλης βίας, ενώ το 65% θεωρεί ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών στο χώρο εργασίας καταστρατηγούνται. Το 86% των συμμετεχόντων δεν θα ψήφιζε ένα πολιτικό κόμμα με αντι-φεμινιστικές θέσεις, αν κατά τα άλλα συμφωνούσε με τις υπόλοιπες θέσεις του.

Συμφωνούν με τις αρχές του φεμινισμού σε ποσοστό 57%, ενώ το 40% θεωρεί ότι οι εργασιακές αμοιβές των γυναικών δεν είναι ισότιμες με αυτές των αντρών ως προς την παροχή της ίδιας εργασίας. Το 58% δηλώνει ότι η κοινωνία δεν προασπίζει το δικαίωμα των γυναικών στην αυτοδιάθεση, ενώ το 50% δηλώνει ότι δεν έχει μεγαλώσει ούτε σε πατριαρχική, ούτε σε μητριαρχική οικογένεια.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Οι ερωτώμενοι θεωρούν ότι είναι ενημερωμένοι με όρους, όπως, της έμφυλης βίας ή του φεμινισμού. Υπάρχει σχετική ενημέρωση και σχετική γνώση σε θεωρητικό επίπεδο. Παρόλα αυτά εκφράζονται ανησυχίες σχετικά με το κατά πόσον το φεμινιστικό κίνημα και οι θέσεις του βρίσκουν απήχηση στη σημερινή κοινωνία. Η κοινωνία δεν δείχνει να προασπίζει την αυτοδιάθεση των γυναικών. Πρόκειται για ένα θέμα που δεν φαίνεται να προωθείται από την κοινωνία για δημιουργικό διάλογο και αυτό από μόνο του αποτελεί εμπόδιο στην πραγματική εξίσωση των γυναικών αφενός στον εργασιακό τομέα και στη ισότιμη μισθοδοσία τους και αφετέρου στα ίσα δικαιώματα στην πράξη και από τα δύο φύλα σε όλο το κοινωνικό πλαίσιο.

Το συγκεκριμένο ερευνητικό δείγμα αποτέλεσε μια κρίσιμη μάζα για μια αρχική επεξεργασία των δεδομένων και για τη διεξαγωγή κάποιων αρχικών συμπερασμάτων. Μια καλή πρακτική θα ήταν να επεκταθεί το δείγμα σε ποσοτικό επίπεδο (άνω των 300 ερωτηματολογίων) και να υπάρχει διαστρωμάτωση του δείγματος τόσο σχετικά με το φύλο, όσο και με την ηλικία, και το επίπεδο μόρφωσης. Για να επιτευχθεί η εγκυρότητα του ερευνητικού μοντέλου που χρησιμοποιήθηκε, καλό θα ήταν να υπάρξει μελλοντική επεξεργασία του με χρήση κάποιου στατιστικού πακέτου – εφαρμογής. Επίσης, η διανομή του ερωτηματολογίου σε διαφορετικές επαγγελματικές ομάδες θα προσέθετε περαιτέρω πληροφορίες για επεξεργασία με στόχο τα αποτελέσματα να είναι ακόμη πιο έγκυρα και αξιόπιστα. Καθώς το δείγμα θα έχει αναφορά σε ένα αστικό κέντρο (Θεσσαλονίκη) θα ήταν ενδιαφέρον να υπάρξει σύγκριση και με άλλα αστικά κέντρα της Ελλάδας, προκειμένου να επισημανθούν οι ομοιότητες και οι διαφορές που ενδεχομένως θα προκύψουν.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Arima, A. (2003). Gender Stereotypes in Japanese Television Advertisements, *Sex Roles*, 49, 1-2, 81-90.

Beyer, S. (1999). The Accuracy of Academic Gender Stereotypes, *Sex Roles*, 40, 9-10, 787-813.

Bocconi, S., Kamyllis, P. & Punie, Y. (2012) Innovating teaching and learning practices: key elements for developing Creative Classrooms in Europe, *eLearning Papers*, 30, pp. 1-13.

Crawley, C., Gerhard, P., Gilleran, A. and Joyce, A. (2010a). *eTwinning 2.0: Building the Community for Schools in Europe*, Central Support Service for eTwinning, Brussels.

- Croft, C. (2009). A Mutually Satisfying Pas de Deux: Feminist Dramaturgy and Dance in the Undergraduate Dance Curriculum. *Theatre Topics*, 19, 181 - 191.
- European Commission (2013). Study of the Impact of Etwinning on Participating Pupils, Teachers and Schools, *Publications of the European Union*, Luxemburg.
- Friedman, S.M. (1984). Feminism as theme in twentieth-century American women's drama.. *American Studies* 25 (1987): 69-89.
- Furnham, A., & Mak, T. (1999). Sex-Role Stereotyping in Television Commercials: A Review and Comparison of Fourteen Studies Done on Five Continents 25 Years, *Sex Roles*, 41, 413-437.
- Gill, R. (2006). Review Essay: Global Feminism: Trends in the Literature. *Organization*, 13(4), 589–598. <https://doi.org/10.1177/1350508406064689>
- Harnois, C. (2012). Sociological Research on Feminism and the Women's Movement: Ideology, Identity, and Practice. *Sociology Compass*. 6 (10): 823–832. DOI: 10.1111/j.1751-9020.2012.00484.x
- Hogenbirk, P., Galvin, C., Gilleran, A., Hunya, M., Selinger, M., Zeidler, B. (2006). *Pedagogical Advisory Group. Reflections on eTwinning. Collaboration and eTwinning. Enrichment and added value of eTwinning projects*. Brussels: eTwinning Central Support Service.
- Jansen, M.A. (2013). The global and the intimate : feminism in our time (Book Review). *Journal of American Studies of Turkey: Special Issue on Transnational Feminism*, Issue 38 (Fall).
- Mezirow, J. και Συνεργάτες. (2007). *Η Μετασχηματίζουσα Μάθηση*. Αθήνα: Μεταίχιμο.
- Neto, F., & Pinto, I. (1998). Gender Stereotypes in Portuguese Television Advertisements, *Sex Roles*, 39, 1/2, 153 – 164.
- Pratt, G., & Rosner, V. (2012). *The global and the intimate : feminism in our time*. New York: Columbia University Press.
- Ridgeway, C. L., & Correll, S. J. (2004). Motherhood as a Status Characteristic. *Journal of Social Issues*, 60(4), 683–700. <https://doi.org/10.1111/j.0022-4537.2004.00380.x>
- Werth - Gelber, M. & Templeton, J. (1989). Ibsen and Feminism. *PMLA* Vol. 104, No. 3, pp. 360-362.
- Βούτσινος, Γ., Παλαιοκρασάς, Σ., Σταύρου, Σ., Λαμπρόπουλος, Χ., Ιθακήσιος, Κ. (1994). *Πολιτική Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων*. Αθήνα: ΙΩΝ.
- Γιωτόπουλος, Γ. (2019). Με επιτυχία οι εκδηλώσεις αδελφοποίησης του ΔΙΕΚ Πάτρας με το ΔΙΕΚ Θέρμης. Διαθέσιμο στο: <https://www.patrasevents.gr/article/410256-me-epitixia-oi-ekdilosisadelfoioiisis-tou-diek-patras-me-to-diek-thermis-foto>
- Γιωτόπουλος, Γ. (2018). eTwinning και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πρακτικά του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου eTwinning «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπ/ση», Ιωάννινα. ISBN: 978-618-81706-7-4 <https://doi.org/10.5281/zenodo.3459669>.
- Γιωτόπουλος, Γ. (2017d). eTwinning και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: Πλεονεκτήματα και οφέλη. Πρακτικά του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου eTwinning. «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπ/ση». Πάτρα. ISBN: 978-618-81706-4-3 <https://doi.org/10.5281/zenodo.3459701>.
- Γιωτόπουλος, Γ. (2017c). ΔΙΕΚ Πάτρας: Ποσοτική έρευνα σχετικά με τη φοίτηση καταρτιζόμενων. Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Λάρισα. ISBN: 978-618-82197-6-2 <https://doi.org/10.5281/zenodo.4395883>.
- Γιωτόπουλος, Γ. (2017b). Στάσεις και απόψεις καταρτιζόμενων του ΔΙΕΚ Αιγίου σχετικά με τη φοίτηση τους. Πρακτικά του 5ου Φοιτητικού Συνεδρίου. *Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ)*. *Λήψη Επιχειρησιακών Αποφάσεων*. Πάτρα: ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4395946>
- Γιωτόπουλος, Γ. (2017a). Στάσεις και απόψεις καταρτιζόμενων του ΔΙΕΚ Δυτικής Αχαΐας σχετικά με την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου “Νέος Παιδαγωγός”. Αθήνα. ISBN: 978-618-82301-2-5 <https://doi.org/10.5281/zenodo.4395915>.
- Κουτσελίνη, Μ., Παπαϊωάννου, Μ. (2007). Αντιλήψεις και στερεότυπα φύλου των μαθητών της Κύπρου: Συγκρίσεις με τα στερεότυπα που προβάλλονται από την κυπριακή τηλεόραση. *Proceedings of the 2007 South European and Mediterranean Conference on Citizenship Education*

Κωτσίκης, Β. (2000). Εισαγωγή στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Αθήνα: ΕΛΛΗΝ.